

educación ¿socializada o socialista?

Por el prof. ZOLTAN HALASZ

Quienquiera que visite Estados Unidos en estos días haría bien en descartar cualquiera imagen de Norteamérica que se haya formado a través de artículos o en viajes anteriores. Ahora, en el comienzo de los años setenta, es un Estados Unidos completamente cambiado, diferente a cualquiera noción preconcebida, el que se encuentran los visitantes europeos. En lugar del Estados Unidos autosuficiente, orgulloso de su material, logros técnicos y políticos, el visitante encuentra una sociedad absorbida en analizarse a sí misma con una pasión casi masoquista. Este apasionado autoexamen social tiene una inspiración tanto de temor como de excitación. De temor, porque deja en descubierto posibles peligros. Pero es también inspiradora para ver la galaxia de brillantes nombres tomando parte en este autoanálisis de absoluta sinceridad, desde Margaret Mead al joven Michael Harrington, y desde Edwin Sutherland a August Meir.

Para quien como yo vivió en aquel periodo en Hungría al término de los años treinta, cuando los escritores, sociólogos, poetas y educadores intentaron un minucioso examen social del país, con el fin de explorar nuestro "ghetto de los pobres", el de los campesinos desposeídos que entonces vivían en una miseria inimaginable, este encuentro con un inesperado Estados Unidos contemporáneo ha sido una gran experiencia. Fue para mí especialmente significativo, pues lo encontré en un lugar y alrededores que —no obstante todas las contradicciones— llevan en sí mismos la promesa de futuro: en las universidades, entre cientos de estudiantes.

Cuando llegué a la Universidad del Estado de Kent, donde debía permanecer durante el primer periodo de mi estada en EE.UU., Robert I. White, Presidente de la Universidad, me dio la bienvenida diciéndome que había llegado "a la Universidad desconocida más grande de los Estados Unidos". El énfasis lo colocó, por supuesto, en *desconocida*, con sus 25 mil estudiantes que la hacen una de las más grandes sólo en esa categoría. Lo

que también se sobreentiende es que la Universidad de Kent es la universidad del laborioso y respetable Middle West, un mundo alejado de las explosivos —y frecuentemente en explosión— universidades como las de Columbia y Berkeley. No había nada que hiciera presagiar los trágicos y sangrientos sucesos del 4 de mayo, que de un solo golpe trasformaron la del Estado de Kent en una de las más conocidas universidades del globo. Cuando las agencias enviaron alrededor del mundo la relación de los disparos de la Guardia Nacional, yo estaba ya de vuelta en Budapest. La recordé entonces, una tarde, como en la escena retrospectiva de un film. Pude entonces haber sentido la vibrante tensión tras la quieta superficie. Estábamos en el vestíbulo del Hall Mc. Dowell, observando al Presidente Nixon vetar el presupuesto educacional por televisión. Un negro en mangas de camisa sentado al lado mío masticaba un sandwich que había sacado del automático. Más lejos niños y niñas abrazados en poltronas arrimadas unas junto a otras, medio sentados, medio echados, que eso es todo lo que la coeducación permite, ya que los dormitorios no están autorizados a los miembros del sexo opuesto.

"Sesam Street" terminó. No hay necesidad de decir nada más a los lectores norteamericanos. Déjenme añadir, para los que viven en otros países, que estos ciclos iniciados por los educadores son magníficos. Su propósito inicial fue ayudar a los niños de los ghettos negros que empezaban la escuela agobiados por terribles desventajas. "Sesam Street" tiene por objeto estimular la facilidad, verbal y proveer el conocimiento básico. En mi opinión es algo nuevo en televisión que durará. La combinación de actores vivos, muñecos y elementos de centros comerciales hacia un nuevo género.

El programa fue interrumpido. Nixon apareció en la pantalla y nos dijo que estaba vetando el presupuesto educacional; él consideró que las sumas acordadas eran muy altas, y ahí mismo, de-

lante de todo el mundo, garrapateó su rechazo en el documento.

Tuve oportunidad de ver cómo partió la protesta estudiantil en una universidad "quieta". Alguien cambió el programa. Otros empujaron las sillas hacia la pared. No supe de dónde venían, pero entretanto noté que un grupo de estudiantes se puso a empujar en medio de una acalorada discusión alrededor mío.

La Universidad de Kent se caracterizaba por ser un establecimiento de profesores y aún hoy día se entiende que la mayoría de los estudiantes van a enseñar. El veto del Presidente afectaba por lo tanto su futura situación financiera. Pero éste no era el asunto. Descubrí que los beneficios sociales básicos les interesaban y excitaban mucho más que los problemas de su propia carrera. Alguien sugirió que los cortes en el presupuesto hacían peligrar la institución de las escuelas de barrio. Una niña rubia y delgada, mostrándose sorprendentemente bien informada, discutía la forma en que las pensiones escolares constituidas por ciudadanos de diversas actividades retenían los impuestos y por consiguiente manipulaban la educación en oposición a los profesores. "En otras palabras, ¿estamos viviendo en una sociedad manipulada!", espetó un niño pelinegro, "¿No es el colmo de la manipulación que la gente joven como nosotros abominamos de la guerra de Vietnam y sin embargo tengamos que pelear?" Cuando meses atrás leí en Budapest sobre los sucesos de Kent, lo que más me afectó, por sobre la tragedia humana, fue el pensamiento de que ésta era la "respuesta" que el mundo adulto daba a las preguntas alzadas por la juventud idealista.

La educación de masas y el individuo

Pienso que todo europeo que se ha quedado algún tiempo en una universidad norteamericana se fascina con la eficiencia con que las universidades que proveen a 20, 50 ó 100.000 personas están organizadas. Pero la "computarización" de la educación de masas tiene sus propios peligros. Los numerosos miles de estudiantes y los miembros de la Facultad viven juntos en el campus universitario en un pequeño y verdadero "estado platónico". Esa fue mi primera impresión. Pero Platón soñaba con un número mucho más pequeño, y pronto encontré el problema de la impersonalidad, propio de las grandes cifras involucradas.

El estudiante nuevo que llega a la universidad, e incluso el graduado en general, siente que ha perdido su personalidad desde el instante en que se matricula. La computadora en la que sus antecedentes personales se procesan le dan en cambio un número, y desde entonces es bajo ese número de computador que él figura en todos los documentos oficiales, y no por su nombre, incluyendo las listas murales con los resultados de los exámenes. Y desde que los profesores pronuncian sus conferencias a través de los micrófonos, no sólo para las clases de trescientos o cuatrocientos estudiantes y los exámenes son casi siempre de respuestas de tipo preguntas—tests, de comienzo a fin todas las etapas de la enseñanza son tan mecanizadas e impersonales, que en ocasiones el profesor, al escribir una carta de recomendación para un joven graduado, se refiere prácticamente a un joven totalmente desconocido. Dando por

hecho que esta "pérdida de personalidad" es un inevitable corolario del crecimiento masivo de la educación, sus efectos son aun imposibles de medir en esta etapa. Está claro, de todas maneras, que éste es uno de los campos importantes, una de las razones fundamentales conscientes o inconscientes de la inquietud estudiantil, aun cuando todavía no es uno de los principales blancos de la lucha. Y los movimientos estudiantiles son también correctos, en la medida en que se les coloque nuevos objetivos dentro y fuera de la universidad, para luchar simultáneamente contra este rumbo impersonal de la educación, y en favor de los métodos educacionales que hacen posible la retención de la identidad personal.

La parte más interesante y para mí la más instructiva de mi encuentro con los estudiantes de las universidades norteamericanas, era el momento de las preguntas después de una conferencia, cuando las preguntas y opiniones empezaban a aflorar y la conferencia se transformaba en una especie de sociedad discuidora. Yo valoro altamente este método de la educación universitaria norteamericana, porque tanto el tópico como la concepción de la conferencia se hacen llegar más cerca del estudiante; no sólo lo que el catedrático quiere decir se menciona, sino también lo que los estudiantes quieren saber.

En una ocasión discutimos y comparamos la educación secundaria norteamericana con la húngara, después de una conferencia que yo había dado acerca de la vida cultural húngara. Educación secundaria, pues parece que es la que produce mayores problemas en todo el mundo, y es la parte decisiva del proceso educacional: es en el transcurso de la educación secundaria cuando el niño se transforma en un hombre o mujer joven, quiero decir, cuando su personalidad se forma, y cuando las carreras que elige, la esfera social en la que transcurrirá su vida se decide en su mayor parte. Y ésta es obviamente la razón, por lo menos en los países desarrollados, del porqué la educación secundaria produce los mayores problemas y el mayor número de experimentos.

Aquellos que han estudiado educación comparada (una ciencia en la que la Universidad de Kent ha logrado un alto nivel debido a la presencia del profesor Herbert G. Read) saben que los sistemas de la educación secundaria en Estados Unidos y en los países de Europa Central son muy diferentes. Cada *high school* norteamericano decide su propio curriculum (como resultado del cual se asemejan en lo que difieren) y dentro de cada colegio el estudiante tiene muchas clases de opciones: dentro del mismo colegio él puede seguir un curso "académico" fundamental, pero también puede concentrarse en materias enteramente diferentes, tales como "economía hogareña", cocina o costura, y entrenamiento elemental en varios tipos de trabajos de taller.

El sistema de escuelas secundarias centroeuropeo, por el contrario, ha sido construido a partir del liceo ("gymnasio") que prepara a los estudiantes más avanzados, y que tradicionalmente tienen un curriculum estrictamente definido. Un sistema que —como puede verse en el ensayo de István Gábor "El futuro de las escuelas secundarias"— ha sido transformado en los últimos veinte o treinta años por numerosas reformas, en un sistema más moderno con numerosas opciones.

La cuestión de la "relevancia" es decir la relación

de la educación con la vida contemporánea y sus problemas— ha salido al frente por diversas razones en los Estados Unidos.

La primera y más "común" razón y precisamente, en consecuencia, la más importante, es que la insuficiencia, y en muchos lugares la total carencia, del entrenamiento vocacional orientado al empleo, se hace más y obvio en todo Estados Unidos. Esto es por supuesto menos que un problema para los estratos más acomodados, la clase media y la clase media alta, pues ellos son los que adquieren en el colegio la graduación necesaria para un buen empleo. Pero la falta de buen entrenamiento vocacional es muy seria para los pobres y para los no privilegiados. De todas maneras yo no comparto los puntos de vista de aquellos que sostienen que los problemas de las minorías no privilegiadas son exclusivamente una cuestión de educación, y que con la adquisición de adecuadas especializaciones todos sus problemas serían resueltos.

Compruebo que es una gran parte del problema, y que un real entrenamiento vocacional orientado al empleo válido para todo el mundo podría mejorar considerablemente la situación de esta masa de gente. Es, por lo tanto, comprensible que por sobre todas las cosas que yo pudiera haberles contado acerca de la reforma educacional húngara, fue el establecimiento y éxito de nuestras escuelas vocacionales secundarias, y las tempranas y desafortunadas experiencias en el entrenamiento de técnicos de nivel secundario, lo que interesó a la gente joven y más aun a sus profesores.

Dos significados de una palabra en los lugares del Atlántico

"Relevancia" o "apropiado" tiene otro aspecto, que difiere en los dos lados del Atlántico. Buena parte del artículo de István Gábor sobre educación secundaria húngara y el curriculum podría probablemente sonar poco usual a los lectores norteamericanos, con la excepción de aquellos expertos en educación comparada que están al tanto de la visión exterior y del carácter de influencia histórica de nuestro sistema educacional. Pues la educación norteamericana (y no educación secundaria sola) interpreta "relevancia" significando una concentración de atención y esfuerzo, en primer lugar en Estados Unidos, y en segundo, en el presente. Esta actitud centrada de Estados Unidos puede verse, por ejemplo, en el modo cómo se enseña la geografía; la geografía del Estado al que la escuela pertenece, es enseñada con lujo de detalles, la de los Estados Unidos como un todo, en detalle considerable, y la de América Latina hasta cierto punto, pero el mundo fuera de Estados Unidos es sólo un confuso cuadro en la mente de las estudiantes; sin duda existe sólo en el grado en que un continente es importante para el punto de vista norteamericano.

Mutatis mutandis, lo mismo podría decirse acerca de la educación británica, donde los estudiantes aprenden más acerca de un país africano o del Caribe que aún pertenece a la Comunidad Británica de Naciones, que de los otros países de Europa Central y del Este. El inglés, siendo una lengua que se habla en todo el mundo, reduce la necesidad de aprender cualquiera lengua extranjera. Pero los educacionistas norteamericanos que fueron mis amigos concordaban conmigo en que

este punto de vista práctico no era la única razón para la indiferencia demostrada hacia las lenguas extranjeras. Una característica más importante aun de la educación norteamericana es que está orientada hacia el presente. La enseñanza de la historia es consecuentemente relegada a un segundo plano, y en la mayoría de los colegios norteamericanos de alta educación de hoy está sólo bajo el encabezamiento de "estudios sociales", con algunos elementos por encontrarse, y eso sólo en la medida en que las ideas históricas y los procesos afecten los problemas actuales.

Debo admitir que en un aspecto me agrada este enfoque del presente: la manera cómo los mejores y más progresistas educadores norteamericanos exponen los problemas de la sociedad contemporánea dentro de la enseñanza de estudios sociales, me hicieron pensar a menudo cuánto más interesante y efectiva podrían hacer la enseñanza de nuestros estudios sociales socialistas los profesores húngaros.

Pero al mismo tiempo olvidé algo: es ciertamente debido a mi propia educación y manera de pensar, pero no siento completa una educación secundaria cuando no da prácticamente nada al estudiante sobre la evolución histórica de la humanidad, y parece dejarlo en la creencia de que la evolución real empezó cuando ese té fue arrojado al mar en Boston. Este sentimiento mío fue confirmado por muchos estudiantes norteamericanos; más de una vez, en el curso de nuestras discusiones, me dijeron cómo ellos empezaron a sentir las omisiones de su aprendizaje en historia universal como estudiantes graduados o postgraduados, y fue entonces cuando ellos empezaron a tomar varios cursos de historia.

¿Y el otro aspecto de la "relevancia" en el otro lado del Atlántico? En Hungría y en otros países socialistas, en el curso de las reformas educacionales de los últimos diez años, la necesidad de vincular la educación a la vida fue también reconocida y expresada en un intento por unir las "dos culturas", para citar a C. P. Snow, enseñando ciencias naturales en el curriculum de humanidades. No obstante ser yo mismo un hombre humanístico, pienso que es correcto y digno en este día y edad, aunque se recargue el curriculum y se ponga una carga demasiado grande sobre los alumnos, algo que nosotros hemos corregido sólo recién. Suficientemente interesante es que más o menos al mismo tiempo que nosotros estábamos tratando de hacer una educación más "relevante", mejorando el lugar de las ciencias naturales en las escuelas, crecía el interés por las humanidades en los EE. UU. Una razón para esto fue obviamente la presión de los problemas sociales en ese país, desde que este interés fue primero antes que nada mostrado en los estudios sociales. Pero yo creo que el colapso final de esa típica parte de la filosofía del siglo diecinueve, la creencia de que las ciencias naturales y el progreso de la tecnología lo solucionarían todo, también jugó su parte. Y esto no es sólo verdad respecto de Estados Unidos.

Educación, democracia, socialismo

Gasté muchas horas memorables en la biblioteca de la Universidad de Kent. No sólo porque el sistema de estantes abiertos le permite a uno curiosear libremente y tomar y escoger. Podría de-

cir que sería muy bueno introducir este sistema también en Hungría, si no hubiese oído de sus "inconvenientes" en la mayoría de las bibliotecas estadounidenses, por la "desaparición" de un montón de libros. La otra razón es porque la biblioteca es un lugar para una conversación informal y directa, un foro para la discusión. Tratando de educarme a mí mismo en John Dewey, me topé con su definición del espíritu de lo nuevo, el humanismo socialista, que él esperaba que podría hacerse sentir en la educación norteamericana. "El asunto real del humanismo socialista es con qué muchos hombres pueden aspirar a ser hombres y con qué pueden llegar a serlo. Que los hombres pueden liberarse a sí mismos de la esclavitud del mundo social actual..." escribió Dewey, y yo encuentro que esta definición, formulada hace muchas décadas, es una verdadera expresión de las ideas de muchos educacionistas estadounidenses contemporáneos.

El sistema educacional norteamericano tiene numerosos puntos buenos. Uno de ellos es su apertura. Es abierto en los términos del curriculum, y también en las posibilidades de cambiarse. El estudiante puede desplazarse desde más de una materia a otras, puede incluso cambiar su rumbo por completo, tanto en el *high school* como en la escuela. En el sistema educacional húngaro sería difícil para el estudiante hacerlo así. Una vez que un estudiante ha empezado a estudiar el doctorado, por ejemplo, en la universidad para las ciencias médicas, un doctor es lo que él tendrá que ser, y podría ser una dificultad excesiva que tratara de cambiar sus estudios en ese tiempo. Otra característica de la educación norteamericana que me impresionó fue su acercamiento pragmático al máximo de preguntas. En muchos casos el profesor define las variadas aproximaciones y conclusiones sin intentar ofrecer una respuesta final o una opinión personal.

Todo esto es muy valioso y provechoso para estos estudiantes, más precisamente para aquellos individuos que saben lo que quieren. Pero ¿qué para aquellos que están inseguros? ¿Es el consejo que reciben suficiente para darles la ayuda que precisan?

Debo admitir que encontré un número estadísticamente probado de depresivos retirados y no menos conversaciones depresivas con aquellos estudiantes que estaban desorientados e irresolutos, vagando siempre, dejando pasar años y meses sin sentirlos. Pude al fin entender a aquellos que decían francamente que pensaban que sus años de colegio constituyeron los mejores momentos de su vida y que querían prolongarlos lo más posible. Pero ¿qué es lo que los otros quieren, hacia dónde van? Sería difícil decirlo.

Hoy se habla en EE. UU. de "educación socializa-

da", como opuesta a la de salud, que no está socializada. (Con la obvia excepción de "Medicare", no está socializada al extremo que un directivo del A. M. A. pudo decir recientemente que los cuidados médicos no eran un "derecho" sino un "privilegio"). Un gran número de cambios positivos han ocurrido sin duda en la educación norteamericana durante los últimos veinte o treinta años. Se ha introducido la educación de masas, que incluye la educación secundaria para todos y legalmente también la educación superior, desde que en su propio Estado todo el mundo está habilitado para la admisión a la universidad. Pero uno no necesita cavar muy hondo para estar de acuerdo con quienes dicen que la mayor parte es "socialismo para el acomodo".

No obstante el gran número de concesiones y becas disponibles, la mayor parte de los grados universitarios es obtenido por los hijos e hijas de la clase media, no de las clases más bajas, y esto excluyendo aun a los negros marginados, cuyo porcentaje es sin duda muy pequeño a pesar de todos los bienintencionados apoyos.

No es que quiera dar la impresión —y no traté de hacerlo en EE. UU. tampoco— que estoy enteramente satisfecho con nuestro propio sistema educacional. Claramente hemos obtenido resultados excelentes que están transformando la faz entera de nuestra nación en el campo de la educación y la provisión de oportunidades educacionales para las masas obreras y campesinas.

Pero aumentar en números, incrementar los porcentajes, no es todo. Una pregunta final, que alimentó el pensamiento de mis amigos norteamericanos en el curso de nuestras conversaciones. Yo recalqué otra diferencia entre los dos sistemas educacionales, y que creo de fundamental importancia. El sistema educacional norteamericano en su totalidad enfatiza el derecho del individuo para adquirir conocimiento, que se le den todas las oportunidades para desarrollar su personalidad y capacidad al máximo. Sin embargo, escasamente escuché acerca del deber del individuo hacia la comunidad y hacia la sociedad como un todo.

Aún creo que la educación es un proceso doble. El individuo está respaldado en su oportunidad para estudiar y desarrollarse. Pero la sociedad que le da esa oportunidad, que lo capacita para estudiar con considerables sacrificios en el sentido de los impuestos, tiene también algunos derechos.

En Hungría estas deudas y compromisos sociales se destacan fuertemente. Quizá, a veces, demasiado. Pero su total ausencia es extremadamente peligrosa... ya que EE. UU. está ahora aprendiendo cada día.

(Traducido de "The New Hungarian Quarterly" de Budapest, por Lily Vega.)